

LOI TYPE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MAIL v.3.0

PRÉPARÉ COMME

Projet de proposition d'expert

PRÉPARÉ PAR

AIGVERSE

JUNE 2025

Pour suivre les mises à jour, veuillez scanner le code QR ci-dessous. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à modelailaw@outlook.com

AIGVERSE

L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Responsables du groupe de rédaction :

- **ZHOU Hui** : Directeur adjoint (assurant la direction des travaux) du Département de recherche en droit de l'Internet et de l'information, Institut de Droit, Académie des Sciences Sociales de Chine ; Secrétaire général adjoint exécutif de l'Association de recherche en droit de l'Internet et de l'information de la Société chinoise de droit.

Membres du groupe de rédaction (par ordre alphabétique du nom de famille selon la translittération pinyin) :

- **CAO Yanlin** : Directeur du Département de droit médical et de la santé, Institut de l'Information Médicale, Académie des Sciences Médicales de Chine ; Professeure-chercheuse.
- **CHEN Tianhao** : Professeur agrégé à l'École de politique publique et de gestion, Université Tsinghua ; Assistant du Directeur du Centre de recherche sur le développement et la gouvernance des sciences et technologies, Université Tsinghua.
- **DI Xingsi** : Maîtresse de conférences à la Faculté de Droit, Université de Guangzhou ; Chercheur au Centre de recherche sur le droit et la gouvernance de l'innovation scientifique et technologique, Université de Guangzhou.
- **FENG Zixuan** : Directrice exécutive et Professeure à l'Institut de recherche sur l'État de droit numérique et la gouvernance, Université du Sud-Ouest de Sciences Politiques et de Droit.
- **FU Hongyu** : Directeur du Centre de gouvernance de l'intelligence artificielle, Institut AliResearch.
- **HE Bo** : Directeur et Ingénieur senior du Centre de Droit de l'Internet de l'Académie chinoise des Technologies de l'Information et de la Communication (CAICT)

- **HONG Yanqing** : Professeur à la Faculté de Droit, Institut de Technologie de Beijing ; Directeur de la Base de recherche sur la gouvernance internationale du cyberspace.
- **HU NaYing** : Haute dirigeante commerciale de l'Institut d'Intelligence Artificielle de l'Académie chinoise des Technologies de l'Information et de la Communication
- **LI Xueyao** : Professeur à la Faculté de Droit KoGuan, Université Jiao Tong de Shanghai ; Directeur du Laboratoire de droit et d'intelligence cognitive.
- **LIN Beizheng** : Juge de deuxième grade au Tribunal de l'Internet de Guangzhou.
- **LIU Canhua** : Chercheur assistant à l'Institut de Droit, Académie des Sciences Sociales de Chine.
- **LIU Jinrui** : Chercheur à l'Institut de recherche sur l'État de droit, Société chinoise de droit.
- **MA Lan** : Conseillère juridique principale du Groupe technologique Qi An Xin.
- **SU Yu** : Professeur à la Faculté de Droit, Université populaire de la Sécurité publique de Chine ; Doyen de l'Institut du droit des données.
- **WANG Jun** : Directrice de la Recherche de l'Institut de Recherche en Technologie de la Conformité de la Corporation d'Omnimédias Financiers du Sud (SFC).
- **WANG Lei** : Chercheur au Centre de recherche sur le droit des technologies intelligentes, Institut de Technologie de Beijing.
- **WANG Wei** : Chercheur spécialement invité au Centre de recherche sur le droit de l'intelligence artificielle, Faculté de Droit, Université de Finance et d'Économie du Guangdong.
- **WANG Xiang** : Membre du Comité technique (ISO/TC 154), Organisation internationale de normalisation (ISO).
- **WANG Yue** : Professeure à la Faculté de Droit, Université Jiaotong de Xi'an.
- **Lance WU Fan** : Directeur exécutif, Réglementation juridique du commerce mondial, Éthique et Conformité, et Relations gouvernementales, Groupe Lenovo.

- **XU Jiujiu** : Chercheuse assistante à l'Institut de Droit, Académie des Sciences Sociales de Chine.
- **YAO Zhiwei** : Professeur à la Faculté de Droit, Université de Finance et d'Économie du Guangdong ; Directeur du Centre de recherche sur le droit de l'intelligence artificielle.
- **YUAN Kang** : Professeur à la Faculté de Droit, Université de Wuhan ; Vice-Doyen de l'Institut de gouvernance du Cyberspace, Université de Wuhan.
- **ZHANG Song** : Ingénieur principal, Société Petro Kunlun Digital Technology Co., Ltd.
- **ZHANG Xin** : Professeure à la Faculté de Droit, Université de Commerce International et d'Économie ; Directrice du Centre de recherche sur l'économie numérique et l'innovation juridique.
- **ZHANG Yan** : Professeur à la Faculté de Droit, Université Renmin de Chine.
- **ZHAO Shuyu** : Ingénieure en chef et Ingénieure principale au Centre de recherche en droit de l'Internet, CAICT.
- **ZHU Yue** : Professeur assistant à la Faculté de Droit, Université Tongji ; Chercheur au Centre d'innovation collaborative de Shanghai pour la gouvernance sociétale de l'intelligence artificielle.
- **ZHU Lingfeng** : Directrice exécutive de la Protection des Données et de la Vie Privée de MeiTuan.

La version française est traduite par **CHEN Tianhao**. Cette traduction est fournie uniquement à des fins de référence ; la version originale en *chinois* prévaudra comme texte faisant autorité.

Table DES MATIERES

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....	1
Article 1 – Fondement juridique	1
Article 2 – Champ d'application	1
Article 3 – Principes de gouvernance	2
Article 4 – Principe de centrage sur l'humain	2
Article 5 – Principes de sécurité	2
Article 6 – Principes de transparence, d'ouverture et d'explicabilite	2
Article 7 – Principe de responsabilité	2
Article 8 – Principe d'équité et d'égalité	3
Article 9 – Principes de durabilité environnementale.....	3
Article 10 – Principe de promotion du développement et de l'innovation.....	3
Article 11 – Principes éthiques	4
Article 12 – Coopération internationale.....	4
Article 13 – Autorité de régulation	4
Article 14 – Gouvernance collaborative	4
Article 15 – Légalité et légitimité	5
CHAPITRE II SOUTIEN ET PROMOTION DE L'IA.....	6
Article 16 – Plan de développement de l'ia	6
Article 17 – Infrastructure de puissance de calcul	7

Article 18 – Innovation des algorithmes et des modèles de base	7
Article 19 – Approvisionnement des facteurs de production de données.....	8
Article 20 – Licence légale pour l'utilisation d'œuvres dans la formation de modèles de base.....	8
Article 21 – Utilisation raisonnable des droits d'auteur pour la formation de modèles de base en open source	8
Article 22 – Zone spéciale pour l'ia et législation autorisée.....	9
Article 23 – Exemptions dans les zones de libre-échange	9
Article 24 – Évaluation de l'adaptabilité des politiques et des décisions.....	10
Article 25 – Soutien financier	10
Article 26 – Avantages fiscaux sous forme de crédits d'impôt.....	10
Article 27 – Développement industriel et innovation d'application.....	11
Article 28 – Promotion de l'innovation des pme.....	11
Article 29 – Essai pilote préalable des organes gouvernementaux.....	11
Article 30 – Système d'évaluation.....	12
Article 31 – Formation des talents professionnels	12
CHAPITRE III SYSTÈMES DE GESTION DE L'IA.....	13
Article 32 – Système de gestion par catégorie.....	13
Article 33 – Régime de gestion de la liste négative.....	14
Article 34 – Conditions de l'autorisation pour la liste négative	14
Article 35 – Demande d'autorisation pour la liste négative	14
Article 36 – Approbation de l'autorisation pour la liste négative	15
Article 37 – Nouvelle demande d'autorisation pour la liste négative	16
Article 38 – Publication de la licence	16
Article 39 – Mécanisme de plainte, dénonciation et clarification	16
Article 40 – Autres autorisations et enregistrements	17
CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES DÉVELOPPEURS ET FOURNISSEURS D'IA	18

Section 1 :Dispositions générales	19
Article 41 – Obligations en matiere de sécurité.....	19
Article 42 – Obligations de gestion des vulnérabilités de sécurité	19
Article 43 – Obligations d'audit	19
Article 44 – Obligations de remediation et de notification.....	20
Article 45 – Obligations de transparence et de divulgation publique.....	21
Article 46 – Obligations en matière d'explicabilité.....	21
Article 47 – Obligations d'équité	22
Article 48 – Gestion des risques	22
Article 49 – Obligations d'examen éthique de l'ia.....	23
Article 50 – Obligations des organes gouvernementaux en matière de fourniture et de développement	23
Article 51 – Représentant autorisé.....	23
Article 52 – Données fiables.....	24
Section 2: Obligations des développeurs d'ia.....	25
Article 53 – Obligations renforcées des développeurs d'ia figurant sur la liste négative.....	25
Article 54 – Obligations spéciales des développeurs de modèles de base.....	25
Section 3: Obligations des fournisseurs d'ia	27
Article 55 – Obligations d'enregistrement	27
Article 56 – Procédure d'enregistrement.....	27
Article 57 – Système de gestion.....	27
Article 58 – Mécanisme de cessation.....	28
Article 59 – Annulation de la licence	28
Article 60 – Obligations supplémentaires des fournisseurs d'ia figurant sur la liste négative.....	29
Article 61 – Obligations des opérateurs de plateforme.....	29
Article 62 – Sécurité des autorisations des terminaux	29

CHAPITRE V MÉCANISME DE GOUVERNANCE INTÉGRÉE DE L'IA..31

Article 63 – Responsabilités de l'autorité nationale de régulation de l'ia.....	31
Article 64 – Comité national d'éthique de l'ia	32
Article 65 – Système d'examen de sécurité.....	33
Article 66 – Délai de la procédure préalable	33
Article 67 – Entretien.....	33
Article 68 – Régulation innovante	34
Article 69 – Expérimentation de régulation.....	34
Article 70 – Protection des lanceurs d'alerte internes et mécanismes de dénonciation.....	34
Article 71 – Responsable au sein des organes gouvernementaux.....	35
Article 72 – Mécanisme d'application de la loi.....	35
Article 73 – Gouvernance technologique	36
Article 74 – Contre-mesures à l'étranger.....	36
Article 75 – Mesures de réciprocité	36

CHAPITRE VI RESPONSABILITÉ LÉGALE37

Article 76 – Responsabilité générale pour violation de la loi.....	37
Article 77 – Révocation de la licence de la liste négative	38
Article 78 – Modalités discrétionnaires des amendes administratives	38
Article 79 – Responsabilité pour non-conformité à l'enregistrement	39
Article 80 – Responsabilité civile pour atteinte aux droits	39
Article 81 – Port-safe pour les fournisseurs de services d'ia générative.....	40
Article 82 – Responsabilité des utilisateurs de l'intelligence artificielle générative	40
Article 83 – Exonération de responsabilité légale pour l'ia en open source.....	41
Article 84 – Recours juridique	41
Article 85 – Action en justice d'intérêt public	41
Article 86 – Liaison entre les sanctions de gestion de l'ordre public et la	

responsabilité pénale	41
Article 87 – Non-poursuite en cas de conformité	42
Article 88 – Responsabilité des organes gouvernementaux défaillants	42
CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES	43
Article 89 – IA militaire.....	43
Article 90 – Définitions	43
Article 91 – Date d'entrée en vigueur	45
Article 92 – Système de liste négative publiée	45

TITRE I:

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – FONDEMENT JURIDIQUE

Dans le but de promouvoir le développement de l'intelligence artificielle (l'IA) , de réglementer les activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA, de sauvegarder la souveraineté nationale, le développement et les intérêts sécuritaires, de protéger les droits légitimes des individus et des organisations, la présente loi est établie en vertu de la Constitution.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, ainsi qu'à leur régulation, menées sur le territoire de la République populaire de Chine.

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA menées à l'étranger, qui ont un impact ou pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale, l'intérêt

public ou les droits légitimes des individus ou des organisations en République populaire de Chine, sont également soumises aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE GOUVERNANCE

L'État doit coordonner le développement et la sécurité, doit promouvoir l'innovation tout en respectant la gouvernance légale, et doit mettre en œuvre une régulation inclusive et prudente.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE CENTRAGE SUR L'HUMAIN

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent être centrées sur l'humain, en faveur du bien-être, garantissant que l'humanité puisse toujours superviser et contrôler l' IA, avec pour objectif ultime de promouvoir le bien-être humain.

ARTICLE 5 – PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Dans le cadre des activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, des mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la sécurité de l' IA développée, fournie et utilisée, ainsi que des données du réseau associées.

ARTICLE 6 – PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'OUVERTURE ET D'EXPLICABILITÉ

Les activités de fourniture d' IA doivent suivre le principe de transparence et annoter de manière appropriée le contenu d'IA fourni.

Les activités de recherche et de fourniture d'IA doivent suivre les principes de transparence et d'interprétabilité, en prenant les mesures nécessaires pour expliquer les objectifs, les principes et les effets de l' IA développée ou fournie.

ARTICLE 7 – PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ

Les entités impliquées dans la recherche, le développement, la fourniture et l'utilisation de l' IA doivent être responsables respectivement de leurs activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation.

ARTICLE 8 – PRINCIPE D'ÉQUITÉ ET D'ÉGALITÉ

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent suivre le principe d'équité et prendre des mesures efficaces pour éviter des traitements discriminatoires injustifiés envers les individus et les organisations.

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent prendre pleinement en compte les besoins des groupes spéciaux tels que les mineurs, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc.

ARTICLE 9 – PRINCIPES DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

L'État encourage l'application de technologies économes en énergie dans les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA, favorisant ainsi la construction d'une civilisation numérique écologique et intelligente.

ARTICLE 10 – PRINCIPE DE PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION

L'État soutient le développement des infrastructures en IA, encourage l'ouverture et le partage des ressources publiques telles que la puissance de calcul, les données publiques et autres ressources connexes. Il encourage les particuliers et les organisations à ouvrir et partager légalement la puissance de calcul, les données et autres ressources connexes.

L'État encourage la recherche et l'application de l' IA, protège légalement la propriété intellectuelle dans le domaine de l' IA, et établit un régime légal de licences statutaires et d'utilisation raisonnable adapté au développement de l' IA, et soutient les activités de recherche scientifique et de création culturelle utilisant les produits générés par l'IA. L' autorité nationale de la propriété intellectuelle élabore, conformément à la loi, des règles complémentaires pour le régime légal de licences statutaires et d' utilisation raisonnable d' IA, en se basant sur les principes d'équité et de justice, pour préciser la protection des droits et le mécanisme de distribution des revenus des produits générés par l'IA.

ARTICLE 11 – PRINCIPES ETHIQUES

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l'IA doivent intégrer les exigences éthiques dans l'ensemble du processus, promouvant ainsi une innovation responsable et un usage bienveillant de l'IA.

ARTICLE 12 – COOPÉRATION INTERNATIONALE

L'État engage activement des échanges et des collaborations internationaux dans le domaine de l' IA, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles et normes internationales liées à l' IA, et favorise la création d'un cadre international de gouvernance de l' IA largement consensuel.

L'État perfectionne les systèmes d'importation de talents, de coopération technologique et d'échanges internationaux dans le domaine de l' IA.

ARTICLE 13 – AUTORITÉ DE RÉGULATION

Le Bureau national de l'IA est, placé sous la direction de l'organe central de leadership de l'IA, l'autorité nationale de régulation de l'IA, chargée de la gestion et du développement de l'IA. Les autres départements pertinents et les départements militaires concernés coopèrent étroitement conformément à cette loi et aux lois et réglementations pertinentes, renforcent la coordination et accomplissent légalement les tâches connexes.

Les provinces, les régions autonomes, les municipalités directement administrées par le gouvernement central, les villes où se trouvent les gouvernements des provinces et des régions autonomes, les villes où se trouvent les zones économiques spéciales et d'autres grandes villes approuvées par le Conseil des Affaires d'État en tant qu'autorités de régulation de l'IA et d'autres départements connexes, conformément aux dispositions pertinentes de l'État, sont responsables du développement et de la gestion de l'IA dans leur propre juridiction.

ARTICLE 14 – GOUVERNANCE COLLABORATIVE

L'Etat doit établir et perfectionner un mécanisme de gouvernance de l' IA qui implique la gestion gouvernementale, la responsabilité des entreprises, l'autonomie sectorielle, la surveillance sociale et l'autorégulation des utilisateurs. Cela vise à encourager la collaboration entre divers acteurs pour une gouvernance collective.

ARTICLE 15 – LÉGALITÉ ET LÉGITIMITÉ

Les activités de recherche, de fourniture et d'utilisation de l' IA doivent se conformer aux lois et règlements, respecter les normes morales et éthiques de la société, et respecter les dispositions suivantes

- a. *Adhérer aux valeurs fondamentales du socialisme, il est interdit de générer du contenu qui incite à renverser le pouvoir politique national, à renverser le système socialiste, à nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux, à porter atteinte à l'image nationale, à inciter à la séparation du pays, à perturber l'unité nationale et la stabilité sociale, à promouvoir le terrorisme, l'extrémisme, la haine ethnique, et la discrimination ethnique, ainsi que la diffusion de contenus faux et nuisibles, conformément aux interdictions énoncées par les lois et règlements ;*
- b. *Respecter les droits de propriété intellectuelle et les normes commerciales, préserver les secrets commerciaux, et il est interdit d'exploiter les avantages tels que les algorithmes, les données et les plates-formes pour mener des pratiques monopolistiques et des comportements de concurrence déloyale ;*
- c. *Protéger les droits et intérêts des consommateurs et des travailleurs conformément à la loi, respecter les droits légitimes d'autrui, remplir les obligations de protection des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées et d'autres groupes conformément à la loi, et il est interdit de porter atteinte à la santé mentale et physique d'autrui, de violer les droits d'image, de réputation, d'honneur, de vie privée et de protection des données personnelles d'autrui.*

CHAPITRE II : SOUTIEN ET PROMOTION DE L'IA

ARTICLE 16 – PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L'IA

L'État perfectionne et met en œuvre le plan de développement de l'IA de nouvelle génération, promouvant simultanément la recherche et le développement de l'IA, l'application des produits et la croissance de l'industrie, fournissant un soutien global au développement scientifique et technologique, à l'économie, à la société, et à la sécurité nationale.

Les gouvernements provinciaux et supérieurs doivent intégrer le développement de l'IA dans les plans de développement économique et social de leur niveau respectif, et élaborer des plans de développement de l'IA selon les besoins.

ARTICLE 17 – INFRASTRUCTURE DE PUISSANCE DE CALCUL

L'État doit établir un système d'approvisionnement en ressources de calcul public pour l'IA, favoriser la construction et l'utilisation de plateformes de ressources de calcul public, renforcer la coordination scientifique de la puissance de calcul, et fournir un soutien en ressources de calcul public pour le développement technologique et industriel de l'IA.

Il encourage et soutient les établissements d'enseignement supérieur, les institutions de recherche, les entreprises et autres organisations à construire des infrastructures de puissance de calcul pour l'IA, à mener des transactions marchandes de ressources de calcul, à guider les différents secteurs dans une utilisation rationnelle et ordonnée des ressources de calcul, et à améliorer l'efficacité d'utilisation des infrastructures de puissance de calcul.

ARTICLE 18 – INNOVATION DES ALGORITHMES ET DES MODÈLES DE BASE

L'État soutient l'innovation dans les algorithmes d'IA, encourage la construction et l'exploitation de plateformes de développement open source, de communautés open source, et de projets open source. Il encourage également la création de fondations open source dédiées à l'IA et promeut l'utilisation sécurisée et conforme des projets de logiciels open source.

L'État soutient le développement de modèles verticaux dans des domaines clés, établit et perfectionne un système spécialisé d'évaluation des performances et un mécanisme de garantie de la sécurité.

Les organisations et les individus qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la recherche et à l'innovation dans les technologies de l'IA sont récompensés et reconnus conformément à la loi.

Lors de l'étape d'entraînement du modèle, si des techniques de désidentification conformes aux normes nationales sont utilisées pour traiter les données personnelles, après certification, l'entité n'est pas tenue d'assumer les responsabilités de traitement des données personnelles.

ARTICLE 19 – APPROVISIONNEMENT DES FACTEURS DE PRODUCTION DE DONNÉES

L'État soutient la construction de bases de données générales et de bases de données thématiques dans le domaine de l'IA, encourage l'agrégation efficace des ressources de données et leur utilisation partagée, élargit la portée de l'approvisionnement en données publiques pour les applications d'IA, met en œuvre de manière complète et déploie la construction du système national de centres de données intégrés, optimise l'infrastructure des centres de données et favorise le développement de grappes de centres de données, établissant un système de réglementation pour l'utilisation raisonnable des données d'entraînement en IA, assurant ainsi l'approvisionnement des facteurs de production de données dans le domaine de l'IA.

Il est encouragé de guider les acteurs pertinents à entreprendre des recherches et développements collaboratifs en matière de technologie du big data et d'IA, de soutenir l'intégration profonde des données et des connaissances sectorielles par les acteurs pertinents, et de développer des produits de données pour répondre aux besoins en matière de conception d'algorithmes, de formation de modèles, de vérification de produits, d'application de scénarios, etc.

ARTICLE 20 – LICENCE LEGALE POUR L'UTILISATION D'ŒUVRES DANS LA FORMATION DE MODÈLES DE BASE

L'État établit un système de licence légale pour l'utilisation d'œuvres dans la formation de modèles de base, et perfectionne les normes de rémunération et le mécanisme de répartition des licences légales.

Les développeurs de modèles de base qui remplissent les conditions fixées par l'État peuvent, sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, utiliser des œuvres publiées dans le processus de formation de modèles, à moins que les titulaires de droits d'auteur n'aient déclaré ne pas autoriser l'utilisation de leurs œuvres à cette fin. Ils doivent cependant payer une rémunération aux titulaires de droits d'auteur conformément aux règlements.

ARTICLE 21 – UTILISATION RAISONNABLE DES DROITS D'AUTEUR POUR LA FORMATION DE MODÈLES DE BASE EN OPEN SOURCE

Les développeurs de modèles de base en open source peuvent, sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, utiliser des œuvres obtenues légalement dans le processus

de formation de données, à moins que les titulaires de droits d'auteur n'aient déclaré ne pas autoriser l'utilisation de leurs œuvres à cette fin, et sans payer de rémunération aux titulaires de droits d'auteur.

Il est encouragé que les développeurs de modèles de base en open source fournissent une compensation appropriée aux titulaires de droits d'auteur, afin de promouvoir la diffusion et l'utilisation des œuvres.

ARTICLE 22 – ZONE SPÉCIALE POUR L'IA ET LÉGISLATION AUTORISÉE

L'Etat établira des zones spéciales pour l'IA dans les régions éligibles, favorisant l'innovation et le développement préalables dans le domaine de l'IA, encourageant l'intégration de l'industrie, de l'éducation, de la recherche et de l'application de l'IA, et créant un écosystème favorable au développement de l'IA.

Les assemblées populaires municipales et leurs comités permanents dans la zone spéciale pour l'IA peuvent, conformément à la présente loi, élaborer des réglementations sur les activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA, en tenant compte des besoins pratiques de l'innovation et du développement de l'IA dans la zone spéciale. Ces réglementations doivent respecter la Constitution, les principes fondamentaux des lois et des règlements administratifs, et être mises en œuvre dans la zone spéciale pour l'IA.

Les réglementations de la zone spéciale pour l'IA peuvent déroger aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements locaux conformément à l'autorisation accordée.

Les réglementations de la zone spéciale pour l'IA doivent être soumises à l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et être enregistrées auprès du Conseil des affaires d'État. En cas de dérogation aux dispositions de la loi, des règlements administratifs ou des règlements ministériels, les raisons et circonstances de la dérogation doivent être expliquées.

ARTICLE 23 – EXEMPTIONS DANS LES ZONES DE LIBRE-ÉCHANGE

Avec l'approbation du Conseil des affaires d'État, les zones de libre-échange (ports) mettent en place un mécanisme d'incitations fiscales pour les activités de recherche et développement en IA qui répondent aux critères. Elles ajustent de manière flexible les

mesures de protection des droits de propriété intellectuelle, de gestion de la sécurité des données en ligne et de contrôle des échanges commerciaux, afin de promouvoir les échanges technologiques internationaux, le partage transfrontalier des données et la coopération scientifique internationale.

ARTICLE 24 – ÉVALUATION DE L'ADAPTABILITÉ DES POLITIQUES ET DES DECISIONS

L'État établit un mécanisme d'évaluation de l'adaptabilité des politiques en matière d'IA. Ce mécanisme évalue l'adéquation des politiques, décisions et systèmes proposés ou en vigueur avec le développement et la sécurité de l'IA. Si l'évaluation révèle un impact significatif potentiel sur le développement ou la sécurité de l'IA, des ajustements, abrogations ou modifications doivent être apportés en temps opportun.

ARTICLE 25 – SOUTIEN FINANCIER

Le trésor public central doit créer une rubrique budgétaire dédiée à l'IA dans les budgets des unités administratives actuelles et allouer des fonds spéciaux pour le développement de l'IA

Les gouvernements locaux de niveau préfectoral et supérieur doivent, en fonction de la situation réelle, allouer des fonds spéciaux pour le développement de l'IA dans leur budget respectif.

L'État encourage les gouvernements populaires à tous les niveaux et les entreprises et institutions étatiques à acquérir des produits et services en IA open source qui respectent les normes nationales.

ARTICLE 26 – AVANTAGES FISCAUX SOUS FORME DE CRÉDITS D'IMPOT

Les investissements des développeurs et fournisseurs d'IA dans la recherche et l'acquisition d'équipements spécialisés utilisés pour la gouvernance de la sécurité peuvent bénéficier d'une déduction fiscale équivalente à au moins 30% du montant investi.

L'État met en place des mesures fiscales spécifiques pour encourager le développement open source de l'IA. Les entités de recherche et développement en IA

open source qui répondent aux critères définis par l'autorité nationale compétente en matière d'IA peuvent bénéficier d'avantages fiscaux, tels que la déduction majorée des frais de recherche et développement, conformément à la loi.

ARTICLE 27 – DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET INNOVATION D'APPLICATION

L'État encourage les administrations et les entreprises à accélérer l'application des technologies clés de l'IA, à promouvoir l'intégration technologique et l'innovation des modèles commerciaux, à stimuler l'innovation des produits intelligents dans les secteurs clés, à favoriser activement l'émergence de nouveaux secteurs d'activité liés à l'IA, et à créer des clusters industriels de l'IA compétitifs sur le plan international.

L'État promeut l'innovation par la fusion de l'IA avec divers secteurs, en réalisant des projets pilotes et des démonstrations d'application de l'IA dans des secteurs et domaines clés. Il soutient l'application à grande échelle de l'IA et la promotion de nouvelles technologies, nouveaux produits, nouveaux services et nouveaux modèles liés à l'IA.

ARTICLE 28 – PROMOTION DE L'INNOVATION DES PME

L'État encourage les petites et moyennes entreprises (PME) à mener des activités de recherche et développement en IA, en soutenant particulièrement les PME dans leurs innovations technologiques, le développement de produits et l'expansion des applications dans le domaine des modèles de base et leurs applications spécifiques.

ARTICLE 29 – ESSAI PILOTE PRÉALABLE DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX

Encourager les organismes gouvernementaux, les institutions publiques, les entreprises d'État et d'autres organisations légalement responsables de la gestion des affaires publiques à mener, conformément à la loi, des essais pilotes d'application de la technologie d'IA dans les domaines des services administratifs et de la gestion publique. Ils sont encouragés à privilégier l'achat et l'utilisation de produits et services d'IA sûrs et fiables.

ARTICLE 30 – SYSTÈME D'ÉVALUATION

L'État soutient et encourage les institutions de recherche, les établissements d'enseignement et les entreprises à participer à la mise en place d'un système d'évaluation des modèles d'IA. Il promeut le développement de normes d'évaluation équitables, fiables et économiquement raisonnables, afin de créer des schémas d'évaluation compétitifs et influents sur le plan international.

ARTICLE 31 – FORMATION DES TALENTS PROFESSIONNELS

L'État soutient les établissements d'enseignement supérieur à parfaire la disposition des disciplines et le mécanisme de formation des talents dans le domaine de l'IA.

Il est encouragé que les universités, les institutions de recherche et les entreprises mènent des recherches théoriques de base sur les grandes questions scientifiques de pointe dans le domaine de l'IA et développent des technologies clés et communes, et qu'ils assument des projets spéciaux d'innovation scientifique et technologique et d'industrie majeurs.

L'État soutient l'établissement de mécanismes innovants de gestion de projets favorables à l'épanouissement de l'IA, de mécanismes d'évaluation des talents innovants, de mécanismes d'incitation à la transformation des résultats scientifiques et technologiques, etc.

CHAPITRE III: SYSTÈMES DE GESTION DE L'IA

ARTICLE 32 – SYSTÈME DE GESTION PAR CATÉGORIE

L'État établit un système de liste négative pour l'IA, mettant en place une gestion par licence pour les produits et services figurant sur la liste négative, et une gestion d'enregistrement pour les produits et services en dehors de la liste négative lorsqu'il est nécessaire.

L'autorité nationale de régulation de l'IA, en fonction de l'importance de l'IA dans le développement économique et social, ainsi que de la gravité des dommages potentiels causés à la sécurité nationale, à l'intérêt public, à la stabilité sociale, à la protection de l'environnement, aux droits légitimes des individus et des organisations, et à l'ordre économique en cas d'attaque, de manipulation, de destruction, de collecte ou d'utilisation illégale, élabore et met régulièrement à jour la liste négative des produits et services d'IA.

ARTICLE 33 – RÉGIME DE GESTION DE LA LISTE NÉGATIVE

Avant d'engager des activités de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits et services figurant sur la liste négative de l'IA, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation administrative de l'autorité nationale de régulation de l'IA.

Il est interdit de mener des activités de recherche et de développement ou de fourniture d'IA figurant sur la liste négative sans autorisation ou en dehors des limites autorisées.

ARTICLE 34 – CONDITIONS DE L'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Pour demander une autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture d'IA figurant sur la liste négative, les conditions suivantes doivent être remplies:

1. *personne morale établie légalement dans la République populaire de Chine;*
2. *Le principal responsable est un citoyen chinois ;*
3. *Avoir des professionnels à temps plein dotés de connaissances spécialisées en assurance qualité, sécurité, supervision humaine et gestion conforme aux risques ;*
4. *Avoir un système de gestion de la qualité de l'IA, un système de gestion de la sécurité des données réseau, et un système d'examen éthique technologique solides ;*
5. *Disposer de mesures de garantie technologique de l'IA sécurisées et maîtrisables ;*
6. *Posséder un mécanisme d'intervention d'urgence adapté aux risques de l'IA ;*
7. *Disposer d'installations, d'infrastructures et de fonds adaptés à la recherche et au développement ainsi qu'à la fourniture d'IA ;*
8. *Se conformer aux autres dispositions des lois et règlements.*

ARTICLE 35 – DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Les développeurs et fournisseurs d'IA qui souhaitent demander une autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits figurant sur la liste négative doivent soumettre les documents suivants

1. *Une déclaration de candidature ;*

2. *Des preuves de la qualification juridique, des installations, des fonds, etc. ;*
3. *Des preuves que le principal responsable est un citoyen chinois ;*
4. *Les qualifications des professionnels à temps plein en charge de l'assurance qualité, de la sécurité, de la supervision humaine et de la gestion conforme aux risques ;*
5. *Les informations sur le système de gestion de la qualité de l'IA, le système de gestion de la sécurité des données réseau, le système d'examen éthique technologique et le système de gestion des risques, ainsi que la mise en œuvre de ces systèmes ;*
6. *Un rapport d'évaluation de sécurité de l'IA ;*
7. *Tous autre document requis par les lois et règlements.*

ARTICLE 36 – APPROBATION DE L'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

L'autorité nationale de régulation de l'IA, après avoir reçu une demande d'autorisation de recherche et de développement ainsi que de fourniture de produits figurant sur la liste négative, effectue un examen préliminaire dans un délai de 10 jours ouvrables.

Suite à cet examen préliminaire, si l'organe de supervision constate que les documents soumis par les développeurs et fournisseurs d'IA ne sont pas conformes aux exigences, il peut demander des compléments ou des corrections. En l'absence de raison valable pour ne pas fournir ces compléments ou corrections, la demande est considérée comme retirée.

Si les documents de l'examen préliminaire sont complets, l'organe de supervision de l'IA au niveau national doit terminer l'examen dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, et prendre une décision d'approbation ou de refus. En cas d'approbation, une licence de recherche et de développement en IA est délivrée au demandeur ; en cas de refus, le demandeur doit être informé par écrit des raisons.

À l'expiration du délai sans décision, sur l'approbation du responsable de l'autorité nationale de régulation de l'IA, une prolongation de dix jours peut être accordée, et les raisons de cette prolongation doivent être communiquées au demandeur.

ARTICLE 37 – NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LA LISTE NÉGATIVE

Le certificat d'autorisation de recherche et de développement en IA figurant sur la liste négative doit spécifier la durée et la portée de l'autorisation d'utilisation.

En cas de dépassement de la portée de l'autorisation, de modification technologique, de changement de scénario d'utilisation, d'ajustement de la population d'utilisateurs, ou de tout autre facteur entraînant un changement dans les risques liés à l'IA, les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent présenter une nouvelle demande d'autorisation de recherche et de développement ou de fourniture.

Dans les six mois précédant l'expiration de la durée de l'autorisation d'utilisation, les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative peuvent demander une mise à jour de l'autorisation de recherche et de développement ou de fourniture.

Si les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative cessent de développer ou de fournir l'IA visée par l'autorisation, ils doivent demander la résiliation de leur licence de développement ou de fourniture à l'autorité nationale de régulation de l'IA dans les trois mois suivant la date de cessation.

ARTICLE 38 – PUBLICATION DE LA LICENCE

Les développeurs et fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent indiquer le numéro de licence de manière visible sur les produits et services d'IA qu'ils fournissent.

ARTICLE 39 – MÉCANISME DE PLAINTE, DÉNONCIATION ET CLARIFICATION

Les individus et les organisations qui découvrent des activités illégales liées au développement et à la fourniture d'IA figurant sur la liste négative ont le droit de déposer une plainte ou un signalement auprès de l'autorité nationale de régulation de l'IA, qui doit vérifier et traiter la situation promptement.

Les individus et les organisations ayant des doutes sur les activités de développement et de fourniture d'IA figurant sur la liste négative ont le droit de demander des explications à l'autorité nationale de régulation de l'IA, qui doit répondre et traiter la situation de manière opportune.

ARTICLE 40 – AUTRES AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENTS

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'utilisation de l'IA nécessite une autorisation ou enregistrement administratif, les fournisseurs et utilisateurs d'IA doivent obtenir cette autorisation ou ce enregistrement conformément à la loi.

CHAPITRE IV:
OBLIGATIONS DES
DÉVELOPPEURS
ET FOURNISSEURS
D'IA

SECTION 1 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 41 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent effectuer une évaluation de sécurité avant de mettre en service ou de lancer sur le marché l'IA, ainsi que pendant la fourniture de produits et services, afin de prévenir les risques de sécurité et de garantir un fonctionnement sûr et robuste tout au long du cycle de vie de l'IA, conforme aux objectifs attendus. Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent conserver le rapport d'évaluation de sécurité pendant une période d'au moins cinq ans.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent publier en temps opportun les meilleures pratiques en matière de sécurité, afin de guider les utilisateurs dans une utilisation sécurisée et correcte de l'IA.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent, conformément aux exigences de la présente loi en matière d'enregistrement et de documentation technique, garantir la traçabilité, de manière à pouvoir retracer et localiser rapidement et précisément les problèmes en cas d'incident, assurant ainsi la sécurité de l'IA.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent prendre des mesures efficaces pour améliorer la précision et la fiabilité des contenus générés par les modèles.

ARTICLE 42 – OBLIGATIONS DE GESTION DES VULNÉRABILITÉS DE SÉCURITÉ

Les organisations et individus concernés sont encouragés à signaler aux développeurs et fournisseurs d'IA les vulnérabilités de sécurité présentes dans leurs produits et services.

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent remplir leurs obligations de gestion des vulnérabilités de sécurité conformément aux réglementations pertinentes, garantissant que les vulnérabilités de sécurité soient rapidement corrigées et publiées de manière appropriée, et fournissant des directives pour aider les utilisateurs à prendre des mesures préventives.

ARTICLE 43 – OBLIGATIONS D'AUDIT

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent se conformer aux réglementations nationales pertinentes et aux exigences de l'autorité nationale de régulation de l'IA en effectuant des audits. Ils doivent vérifier la conformité des données d'entrée, des modèles algorithmiques, des données de sortie, etc., et examiner et évaluer si les

activités liées aux produits et services d'IA respectent les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 44 – OBLIGATIONS DE REMÉDIATION ET DE NOTIFICATION

Les développeurs et fournisseurs d'IA doivent surveiller les risques liés à la sécurité des infrastructures, des algorithmes, des modèles et des données. En cas de découverte de failles de sécurité, de vulnérabilités ou de défauts logiques, des mesures correctives doivent être immédiatement mises en œuvre.

Lorsqu'un développeur d'IA découvre un incident de sécurité lié à l'IA qu'il a développée, il doit prendre immédiatement des mesures correctives et informer le fournisseur d'IA. Le fournisseur d'IA doit ensuite remplir ses obligations de notification conformément au paragraphe trois du présent article. Lorsque le fournisseur d'IA découvre un incident de sécurité lié à l'IA fournie, il doit prendre immédiatement des mesures correctives, remplir ses obligations de notification conformément au paragraphe trois du présent article, et informer rapidement le développeur d'IA.

Le fournisseur d'IA doit prendre immédiatement des mesures correctives, informer les utilisateurs conformément aux réglementations nationales pertinentes et signaler à l'organe de supervision les éléments suivants :

- a. Le processus de l'incident de sécurité et sa portée d'impact ;*
- b. Les mesures correctives prises par le fournisseur d'IA et les mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour atténuer les dommages ;*
- c. Les coordonnées du fournisseur d'IA.*

Si les mesures prises par le fournisseur d'IA peuvent efficacement éviter des dommages substantiels aux utilisateurs, la notification aux utilisateurs peut ne pas être requise. Cependant, si l'autorité nationale de régulation de l'IA estime qu'il pourrait y avoir un préjudice, il peut exiger la notification des utilisateurs concernés.

Lorsqu'un développeur d'IA découvre un incident de sécurité ou reçoit une notification du fournisseur, il doit procéder immédiatement à une évaluation. Si l'évaluation révèle des problèmes de risque au stade de développement, le développeur doit immédiatement informer les autres fournisseurs d'IA, suspendre ou retirer les produits ou services d'IA concernés jusqu'à la résolution du problème. Les

autres fournisseurs d'IA informés doivent prendre immédiatement des mesures correctives pour gérer les risques liés aux produits ou services.

ARTICLE 45 – OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DIVULGATION PUBLIQUE

Les fournisseurs d'IA qui fournissent des services d'IA interactifs avec des personnes naturelles doivent informer de manière concise, claire et facilement compréhensible les personnes naturelles avec lesquelles l'IA interagit avant leur utilisation, à moins que les personnes ne puissent déduire cette interaction du contexte d'utilisation.

Les fournisseurs de services de synthèse profonde doivent, conformément aux réglementations nationales, identifier de manière appropriée les contenus synthétiques et informer le public de l'utilisation de la synthèse profonde. Pour les services impliquant des recommandations algorithmiques, les règles associées doivent être rendues publiques afin d'améliorer et d'accroître la transparence.

Avant la mise sur le marché ou la fourniture du service, les fournisseurs d'IA doivent informer les utilisateurs des informations suivantes de manière appropriée :

- a. Les principes de base, les objectifs et les principaux mécanismes de fonctionnement des produits ou services ;*
- b. Les informations de licence ou d'enregistrement publiques des produits ou services ;*
- c. Les droits des utilisateurs et les canaux de recours disponibles ;*
- d. Les autres informations requises par les lois et réglementations.*

Les développeurs d'IA doivent coopérer avec les fournisseurs pour remplir ces obligations.

ARTICLE 46 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'EXPLICABILITÉ

Lorsque les produits ou services d'IA ont un impact significatif sur les droits des individus, les utilisateurs d'IA ont le droit de demander aux fournisseurs des explications sur le processus et la manière de prendre des décisions concernant les produits ou services, et ont le droit de porter plainte contre des explications jugées déraisonnables.

Les fournisseurs d'IA doivent prendre en compte de manière globale les scénarios, la nature des produits ou services, le niveau de développement technologique de l'industrie, etc., et fournir rapidement des retours aux demandes des utilisateurs.

Les développeurs d'IA doivent coopérer avec les fournisseurs pour remplir les obligations susmentionnées.

ARTICLE 47 – OBLIGATIONS D'ÉQUITÉ

Les développeurs d'IA doivent prendre les mesures nécessaires lors du traitement et de l'annotation des données d'entraînement, ainsi que lors de la conception, du développement et des tests de validation des modèles algorithmiques, afin de prévenir efficacement les biais et les discriminations.

Les fournisseurs d'IA doivent renforcer la gestion des données d'entrée et de sortie lors de la fourniture de produits et services, afin de prévenir efficacement les biais et les discriminations.

ARTICLE 48 – GESTION DES RISQUES

Les fournisseurs d'IA doivent, en tenant compte de divers facteurs tels que les scénarios, la nature, le public cible, le niveau de développement technologique de l'industrie, etc., établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques sur l'ensemble du cycle de vie. Avant la mise en service et pendant l'utilisation des produits ou services, les fournisseurs d'IA doivent identifier les risques liés à l'IA et prendre les mesures de contrôle nécessaires. Les fournisseurs d'IA doivent conserver les enregistrements de l'identification des risques et des mesures prises pendant au moins deux ans.

Les développeurs d'IA doivent établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques tout au long du processus de développement, notamment pour la conception, la collecte et la formation des données, la sélection des modèles, les tests et la validation. Ils doivent identifier les risques liés à l'IA et prendre les mesures de contrôle nécessaires. Sous réserve de la protection des secrets commerciaux, les développeurs d'IA doivent coopérer en fournissant des rapports d'évaluation de sécurité, des enregistrements d'identification des risques et des mesures de contrôle, afin de soutenir les fournisseurs d'IA dans l'exécution de leurs obligations de gestion des risques pour les services d'IA. Les fournisseurs d'IA doivent conserver les enregistrements de l'évaluation des risques et des mesures prises pendant au moins deux ans.

ARTICLE 49 – OBLIGATIONS D'EXAMEN ÉTHIQUE DE L'IA

Les développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA qui répondent aux critères définis par l'autorité nationale compétente en matière d'IA doivent établir un mécanisme d'examen éthique de l'IA et mener des examens éthiques conformément aux réglementations nationales.

Les activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA dans les domaines gouvernementaux et publics doivent également établir un mécanisme d'examen éthique de l'IA et mener des examens conformément aux réglementations nationales.

L'État encourage la création d'organismes tiers d'examen éthique pour fournir des services d'examen éthique de l'IA aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas établi de comité d'examen éthique, conformément aux réglementations nationales.

ARTICLE 50 – OBLIGATIONS DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX EN MATIÈRE DE FOURNITURE ET DE DÉVELOPPEMENT

Les organes gouvernementaux et autres organisations légalement habilitées à exercer des fonctions de gestion des affaires publiques, lorsqu'ils développent ou fournissent de l'IA dans les domaines tels que les services gouvernementaux et la gestion publique, doivent respecter les obligations des développeurs et fournisseurs d'IA énoncées dans la présente loi. Ils doivent particulièrement garantir la sécurité, la transparence et l'équité de l'utilisation de l'IA dans la gestion des affaires publiques.

ARTICLE 51 – REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Les développeurs et fournisseurs d'IA établis à l'étranger, tels que mentionnés dans le deuxième paragraphe de l'article 2 de la présente loi de la République populaire de Chine, doivent établir une entité spécifique ou désigner un représentant à l'intérieur du territoire de la République populaire de Chine. Ce représentant sera responsable du traitement des affaires liées à l'IA, et les informations telles que le nom de l'entité ou du représentant, les coordonnées, etc., doivent être soumises à l'autorité nationale de régulation de l'IA.

ARTICLE 52 – DONNÉES FIABLES

L'État soutient la création de bases de données d'informations fiables et sécurisées, et l'établissement d'un système de labels pour évaluer la fiabilité des différents types de données.

SECTION 2: OBLIGATIONS DES DÉVELOPPEURS D'IA

ARTICLE 53 – OBLIGATIONS RENFORCÉES DES DÉVELOPPEURS D'IA FIGURANT SUR LA LISTE NÉGATIVE

Les développeurs d'IA figurant sur la liste négative doivent respecter les obligations suivantes :

- a. *Élaborer et conserver des documents techniques conformes aux exigences de la présente loi;*
- b. *Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la présente loi tout au long du processus de développement, et collaborer avec le fournisseur pour respecter les obligations connexes ;*
- c. *Collaborer avec le fournisseur pour respecter les obligations connexes ;*
- d. *Autres obligations prévues par la loi et les réglementations administratives.*

ARTICLE 54 – OBLIGATIONS SPÉCIALES DES DÉVELOPPEURS DE MODÈLES DE BASE

Les développeurs de modèles de base doivent respecter les dispositions suivantes :

1. **Sécurité et gestion des risques:***Établir et mettre en œuvre un système de gestion des risques de sécurité conformément aux réglementations nationales, prévenir, détecter et traiter efficacement les risques liés à la sécurité nationale, à l'intérêt public, aux droits légitimes des individus ou des organisations, ainsi qu'à l'ordre économique ;*
2. **Intendance des modèles et des données:***Établir et mettre en œuvre un système de gestion des modèles de base et des données conformément aux réglementations nationales ;*
3. **Principes d'ouverture, d'équité et de justice:***Suivre les principes d'ouverture, d'équité et de justice, établir des règles d'utilisation des modèles de base, préciser les obligations des développeurs et des fournisseurs utilisant les modèles de base, et ne pas abuser de leur position dominante sur le marché ;*
4. **Calcul:***Garantir les investissements nécessaires en ressources de calcul pour la gestion des risques de sécurité ;*
5. **Assistance:***Collaborer avec d'autres développeurs et fournisseurs pour respecter les obligations énoncées dans la présente loi ;*

6. **Sanctions pour violations:** Prendre des mesures nécessaires, telles que l'arrêt de la fourniture de services, à l'égard des développeurs ou fournisseurs en violation grave des dispositions de la présente loi ;
7. **Surveillance publique:** Créer un organe indépendant composé principalement de membres externes pour superviser le développement des modèles de base ; publier chaque année un rapport de responsabilité sociale et accepter la surveillance de la société.

SECTION 3: OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D'IA

ARTICLE 55 – OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT

Les fournisseurs d'IA proposant des produits ou services qui ne figurent pas sur la liste négative et ayant plus d'un million d'utilisateurs enregistrés doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la satisfaction des conditions, enregistrer les informations suivantes auprès de l'autorité nationale de régulation de l'IA :

- a. Nom ou raison sociale et coordonnées du fournisseur d'IA ;*
- b. Marque ou nom, forme de fourniture, domaine d'application, type d'algorithme et rapport d'auto-évaluation de sécurité du produit ou service d'IA ;*
- c. Informations devant figurer dans l'enregistrement prévu ;*
- d. Autres informations requises par la loi et les réglementations administratives.*

Pour les fournisseurs ayant entre 10 mille et 1 million d'utilisateurs enregistrés, ils doivent enregistrer les informations susmentionnées auprès de l'autorité de l'IA de niveau provincial dans les dix jours ouvrables suivant la satisfaction des conditions.

En cas de modification des informations d'enregistrement, la procédure de modification doit être effectuée dans les dix jours ouvrables suivant la date de la modification.

Les fournisseurs d'IA ayant finalisé leur enregistrement doivent indiquer leur numéro d'enregistrement de manière significative sur leur site Web, application ou tout autre moyen par lequel ils fournissent des services au public.

ARTICLE 56 – PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Après réception des documents d'enregistrement par l'autorité compétente, en cas de documents complets, l'autorité compétente doit procéder à l'enregistrement dans un délai de trente jours ouvrables, délivrer un numéro d'enregistrement et effectuer la publication. Si les documents ne sont pas complets, l'autorité doit informer la personne enregistrée de compléter les documents dans un délai de dix jours ouvrables.

ARTICLE 57 – SYSTÈME DE GESTION

Les fournisseurs d'IA doivent prendre les mesures suivantes pour s'assurer que l'IA est conforme aux dispositions légales et réglementaires :

- a. *Élaborer des systèmes internes de sécurité des données, de contrôle des risques, de gestion de la qualité, etc., ainsi que les procédures opérationnelles correspondantes ;*
- b. *Conserver les journaux générés automatiquement par les produits et services d'IA fournis ;*
- c. *Former régulièrement le personnel ;*
- d. *Mettre en œuvre des mesures techniques conformes, telles que la garantie de la robustesse et de la résistance aux attaques ;*
- e. *Effectuer au moins un audit de l' IA tous les deux ans ;*
- f. *Les autres mesures prévues par la législation et la réglementation.*

ARTICLE 58 – MÉCANISME DE CESSATION

En cas de cessation par le fournisseur d'IA de la fourniture de produits ou services, celui-ci doit prendre les mesures appropriées suivantes :

- a. *Annoncer préalablement pendant trente jours ouvrables le plan de cessation, les droits des utilisateurs, etc.;*
- b. *Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de cessation, supprimer les informations personnelles des utilisateurs ; conformément aux réglementations nationales, effectuer le traitement nécessaire des données, des données d'entraînement et des modèles d'algorithmes générés pendant la fourniture des produits ou services d'IA ;*
- c. *Prendre les autres mesures prévues par la loi et les réglementations administratives.*

ARTICLE 59 – ANNULATION DE LA LICENCE

Les fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent notifier à l'autorité compétente trente jours ouvrables à l'avance, en expliquant la situation concernée, et restituer la licence à l'autorité de délivrance d'origine après la cessation du service.

Les fournisseurs d'IA ne figurant pas sur la liste négative doivent procéder à l'annulation de l'enregistrement dans les vingt jours ouvrables suivant la cessation du service.

ARTICLE 60 – OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES FOURNISSEURS D'IA FIGURANT SUR LA LISTE NÉGATIVE

Les fournisseurs d'IA figurant sur la liste négative doivent également respecter les obligations suivantes :

- a. Réaliser une évaluation de sécurité conformément aux exigences de la présente loi, garantissant la sécurité et la robustesse ;*
- b. Élaborer et conserver des documents techniques conformes aux exigences de la présente loi, attestant que l'IA fournie répond aux exigences de la liste négative ;*
- c. Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la présente loi sur l'ensemble du cycle de vie ;*
- d. Pendant le fonctionnement autonome des produits et services d'IA, garantir que les humains peuvent intervenir et prendre le contrôle à tout moment ;*
- e. Les autres obligations prévues par la loi et les réglementations administratives.*

ARTICLE 61 – OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME

Les exploitants de plateformes en ligne qui ont connaissance ou qui devraient avoir connaissance que des fournisseurs de produits ou de services sur la plateforme sont engagés dans des activités de fourniture d'IA doivent, conformément à la loi, élaborer ou modifier leurs accords de services de plateforme et leurs règles de transaction pour préciser les normes et obligations à respecter par les fournisseurs de produits ou de services d'IA sur la plateforme.

ARTICLE 62 – SÉCURITÉ DES AUTORISATIONS DES TERMINAUX

Les fournisseurs de dispositifs terminaux d'IA doivent garantir la qualité des produits des dispositifs terminaux, et les fournisseurs de services d'IA pour dispositifs terminaux doivent assurer la sécurité et la transparence de ces services.

Lorsque les services d'IA des dispositifs terminaux impliquent des appels de permissions entre applications, ils doivent suivre le principe de nécessité minimale et mettre en place un mécanisme d'autorisation dynamique. L'étendue des autorisations accordées par l'utilisateur doit être limitée aux besoins fonctionnels spécifiques du

scénario, afin d'éviter l'obtention de permissions non liées par le biais d'autorisations généralisées.

CHAPITRE V: MÉCANISME DE GOUVERNANCE INTÉGRÉE DE L'IA

ARTICLE 63 – RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION DE L'IA

L'autorité nationale de régulation de l'IA exerce légalement les responsabilités de réglementation de l'IA suivantes :

- 1. Soumettre chaque année avant le 31 mars un rapport spécial sur la situation du développement et de la gouvernance de l'IA au Conseil des Affaires d'État ;*
- 2. Mener des activités de sensibilisation et de promotion de l'éthique et de la sécurité de l'IA, guider et superviser la recherche, la fourniture et l'utilisation de l'IA ;*
- 3. Élaborer des règles et des directives de réglementation de l'IA, organiser l'élaboration de normes en matière d'éthique, de sécurité et de gestion de l'IA ;*

4. *Promouvoir la construction d'un système de services socialisés pour la gouvernance de l'IA, en guidant et soutenant les institutions spécialisées dans la réalisation de services de surveillance, d'évaluation, d'audit et de certification de la sécurité et de l'éthique de l'IA ;*
5. *Guider et soutenir la construction et les activités de la communauté d'innovation open source en IA, en orientant et coordonnant la publication et la mise à jour régulières de guides de bonnes pratiques pour les projets d'IA open source par la communauté d'innovation ;*
6. *Établir un mécanisme de surveillance et d'alerte des risques éthiques liés à l'IA, en organisant l'obtention, l'analyse, l'évaluation et l'alerte des informations éthiques et des risques dans le domaine de l'IA ;*
7. *Établir un mécanisme de gestion des urgences pour les événements éthiques et de sécurité liés à l'IA;*
8. *Recevoir et traiter les plaintes et signalements relatifs au développement, à la fourniture et à l'utilisation des technologies et produits d'IA ;*
9. *Enquêter et traiter les activités illégales et les comportements contraires à l'éthique susceptibles d'entraîner des conséquences graves dans le développement, la fourniture et l'utilisation de l'IA ;*
10. *Exercer les autres responsabilités prévues par la loi et les règlements administratifs.*

ARTICLE 64 – COMITÉ NATIONAL D'ÉTHIQUE DE L'IA

L'autorité nationale compétente en matière d'IA établit un comité national d'experts en éthique de l'IA, tandis que les autorités locales compétentes en matière d'IA établissent des comités locaux d'experts en éthique de l'IA.

Le comité national d'experts en éthique de l'IA étudie les questions éthiques majeures liées au développement, à la fourniture et à l'utilisation de l'IA. Il fournit des conseils à l'autorité nationale compétente en matière d'IA et guide les travaux relatifs à l'examen éthique à l'échelle nationale.

Le comité d'experts en éthique de l'IA local étudie les questions éthiques liées au développement, à la fourniture et à l'utilisation de l'IA dans sa juridiction administrative. Il fournit des conseils à l'autorité locale compétente en matière d'IA et guide le travail des comités d'examen éthique de l'IA des développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA dans cette juridiction.

ARTICLE 65 – SYSTÈME D'EXAMEN DE SÉCURITÉ

Toute personne impliquée dans des activités de développement, de fourniture et d'utilisation d'IA susceptibles d'affecter ou d'avoir le potentiel d'affecter la sécurité nationale doit se soumettre à un examen de sécurité conformément aux dispositions pertinentes de l'État.

Les décisions prises lors d'un examen de sécurité conforme à la loi sont considérées comme des décisions finales.

ARTICLE 66 – DÉLAI DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE

Les développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA, conformément à cette loi et aux dispositions pertinentes de l'État concernant les nouvelles technologies et applications en IA, soumettent pour examen de sécurité, enregistrement ou demande de licence administrative, l'autorité nationale de régulation de l'IA doit traiter et répondre en temps utile dans le délai de travail spécifié.

ARTICLE 67 – ENTRETIEN

L'autorité nationale de régulation de l'IA et les autorités locales de régulation de l'IA, dans l'exercice de leurs responsabilités, peuvent convoquer le développeur ou le fournisseur d'IA s'ils constatent un risque important ou un incident de sécurité dans les activités de développement ou de fourniture d'IA. Ils peuvent, conformément aux pouvoirs et procédures réglementaires, exiger du développeur ou du fournisseur les mesures suivantes :

- a. Effectuer les corrections nécessaires pour éliminer les risques ;*
- b. Fournir des explications sur leurs activités de développement et de fourniture d'IA, expliquer les responsabilités dans le développement, la gestion et l'exploitation des services d'IA, les mesures prises pour garantir l'équité, la sécurité et la stabilité, ainsi que les impacts sur les parties prenantes ;*
- c. Mandater un organisme professionnel pour effectuer une vérification de conformité de leurs activités de développement et de fourniture d'IA.*

Si le développeur ou le fournisseur d'IA s'engage à apporter des corrections conformes dans un délai déterminé et peut éviter efficacement tout dommage résultant de ses activités de développement, de fourniture ou d'utilisation de l'IA, les activités concernées peuvent ne pas être suspendues. Si l'autorité nationale de régulation de

l'IA estime qu'il existe un risque potentiel de dommage, elle peut ordonner la suspension des activités concernées.

ARTICLE 68 – RÉGULATION INNOVANTE

L'autorité nationale de régulation de l'IA, lorsqu'elle constate des violations mineures de la loi dans les activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA, peut, conformément à la loi, décider de ne pas infliger de sanctions administratives. Dans de tels cas, elle devrait promouvoir le respect de la loi et la conformité des activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA par les parties concernées en utilisant des mesures telles que l'éducation par la critique, l'entretien consultatif et l'organisation de réunions de consultation.

L'autorité nationale de régulation de l'IA élabore des directives de conformité spécifiques pour les développeurs d'IA open source, afin de promouvoir l'innovation et le développement de l'IA open source.

ARTICLE 69 – EXPÉRIMENTATION DE RÉGULATION

L'autorité nationale de régulation de l'IA établit un mécanisme d'expérimentation de régulation de l'IA et émet des dispositions et des directives spécifiques concernant:

- a. Les conditions de participation à l'expérimentation de régulation;*
- b. Le mécanisme opérationnel de l'expérimentation de régulation;*
- c. La surveillance des risques et les mesures de prévention et de contrôle de l'expérimentation de régulation;*
- d. Les obligations, responsabilités et mécanismes de réduction de responsabilité des développeurs et fournisseurs d'IA participant à l'expérimentation de régulation.*

ARTICLE 70 – PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE INTERNES ET MÉCANISMES DE DÉNONCIATION

Les développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA doivent établir et parfaire des systèmes internes de dénonciation et des régimes de protection des dénonciateurs, clarifiant les procédures et exigences de traitement des dénonciations. Le champ de dénonciation comprend, sans s'y limiter, les situations suivantes survenues dans le développement, la fourniture et l'utilisation de l'IA :

- a. Des risques de sécurité susceptibles de causer de graves dommages corporels ou des pertes de biens ;*

- b. Des obligations de prévention des risques et des exigences de sécurité qui violent la législation ;*
- c. La dissimulation ou la falsification intentionnelle de défauts techniques importants ou des résultats d'évaluation de la sécurité ;*
- d. D'autres situations affectant la sécurité nationale et la sécurité publique.*

Les institutions auxquelles appartiennent les développeurs, fournisseurs et utilisateurs d'IA ne doivent pas se livrer à des représailles de quelque nature que ce soit contre les lanceurs d'alerte internes qui dénoncent auprès de leur unité ou des autorités compétentes et des organes judiciaires. Si, grâce à une dénonciation interne, une entreprise ou une institution de développement ou de fourniture d'IA détecte et élimine en temps opportun des risques de sécurité, empêche ou atténue les conséquences nuisibles, cela doit être pris en compte comme un élément atténuant ou réduisant les sanctions administratives. Si un lanceur d'alerte interne a participé à des violations de la loi mais dénonce volontairement et coopère pleinement avec l'enquête, il peut être sanctionné de manière atténuée, réduite ou exempté de sanctions conformément à la loi.

L'organe national de régulation de l'IA doit établir des canaux de dénonciation, traiter les dénonciations en temps opportun et protéger les informations personnelles des dénonciateurs et le contenu des dénonciations. L'État protège les informations personnelles, la vie privée et la sécurité des lanceurs d'alerte internes. Aucune organisation ni personne ne doit divulguer l'identité et les informations personnelles des lanceurs d'alerte internes, ni les menacer, les intimider ou prendre des mesures de représailles à leur encontre.

ARTICLE 71 – RESPONSABLE AU SEIN DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX

Les organes gouvernementaux nationaux et les autres organisations ayant légalement des fonctions de gestion des affaires publiques doivent désigner un responsable de l'IA chargé de superviser les activités d'utilisation de l'IA et les mesures de protection de la sécurité mises en œuvre.

ARTICLE 72 – MÉCANISME D'APPLICATION DE LA LOI

L'autorité nationale de régulation de l'IA devrait renforcer la constitution d'équipes spécialisées et le développement des compétences professionnelles des agents de régulation, organiser des formations techniques pertinentes, et améliorer constamment les capacités et le niveau de régulation de l'IA.

L'autorité nationale de régulation de l'IA devrait, conformément à la loi, définir les procédures administratives d'application de la loi dans son système et mettre en place un mécanisme de supervision de l'application de la loi administrative.

ARTICLE 73 – GOUVERNANCE TECHNOLOGIQUE

L'État encourage les entreprises, les institutions de recherche, etc., à mener des recherches et développements sur les technologies liées à la surveillance et à l'alerte, à l'évaluation de la sécurité, à la gestion des urgences, etc., dans le domaine de l'IA. Il encourage également l'application des technologies de surveillance et de conformité dans le domaine de l'IA.

ARTICLE 74 – CONTRE-MESURES À L'ÉTRANGER

Les organisations et les individus étrangers qui commettent des actes portant atteinte aux droits légitimes des citoyens de la République populaire de Chine ou qui mettent en danger la sécurité nationale ou les intérêts publics de la République populaire de Chine par le biais d'activités de développement, de fourniture ou d'utilisation de l'IA peuvent se voir imposer des restrictions ou être interdits de mener de telles activités en République populaire de Chine par l'autorité nationale de régulation de l'IA conformément à la loi, et cette mesure peut être rendue publique.

ARTICLE 75 – MESURES DE RÉCIPROCITÉ

Toute discrimination, interdiction, restriction ou autre mesure similaire adoptée par tout pays ou région à l'égard de la République populaire de Chine dans le domaine du développement, de l'investissement, du commerce et autres liés à l'IA, la République populaire de Chine peut prendre des mesures équivalentes à l'égard de ce pays ou région en fonction des circonstances réelles.

CHAPITRE VI:

RESPONSABILITÉ

LÉGALE

ARTICLE 76 – RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE POUR VIOLATION DE LA LOI

Celui qui enfreint les dispositions de la présente loi en matière de développement et de fourniture d'activités, ou qui prend des mesures de représailles contre les lanceurs d'alerte internes, se verra ordonner par l'organe national de régulation de l'IA de corriger ses actions, recevra un avertissement, aura ses gains illégaux confisqués et se verra ordonner de suspendre ou de cesser les activités connexes. En cas de refus de correction, une amende de moins de un million de yuans sera infligée. Pour les responsables directs et autres personnes directement responsables, une amende de plus de 10 000 yuans et moins de 100 000 yuans sera appliquée.

Dans le cas de violations des dispositions susmentionnées avec des circonstances graves, l'autorité nationale de régulation de l'IA peut ordonner la correction de la situation, confisquer les gains illicites et infliger une amende allant jusqu'à un milliard de yuans ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'année précédente. De plus, elle peut ordonner la suspension des activités connexes, la fermeture pour réorganisation, et notifier les autorités compétentes, ce qui pourrait entraîner le retrait de la licence d'exploitation ou la révocation du permis d'exploitation commerciale. Les cadres responsables et autres personnes directement impliquées encourent une amende de cent mille à un million de yuans.

ARTICLE 77 – RÉVOCATION DE LA LICENCE DE LA LISTE NÉGATIVE

Si les développeurs et fournisseurs d'IA violent les dispositions de cette loi, sont impliqués dans des incidents de sécurité majeurs, subissent plusieurs incidents de sécurité ou sont sanctionnés à plusieurs reprises par des mesures administratives, l'autorité nationale de régulation de l'IA peut suspendre la licence et ordonner une correction dans un délai spécifié. Si la correction n'est pas effectuée à l'expiration de ce délai, ou si d'autres incidents de sécurité se produisent ou si d'autres sanctions administratives sont imposées après la suspension de la licence, l'organe gouvernemental chargé de l'IA peut révoquer la licence.

ARTICLE 78 – MODALITÉS DISCRÉTIONNAIRES DES AMENDES ADMINISTRATIVES

Les amendes prévues par la présente loi peuvent être utilisées en complément ou en remplacement de mesures telles que l'ordre de rectification. Lorsque l'autorité nationale de régulation de l'IA décide du montant de l'amende administrative, il doit suivre les principes de légalité, de proportionnalité, d'équité, de combinaison de sanctions et d'éducation, ainsi que le principe de discrétion globale. Les facteurs suivants doivent être pleinement pris en compte:

1. *La nature, la gravité et la durée des conséquences de l'acte illicite, ainsi que la portée et le degré des dommages causés ;*
2. *S'il s'agit d'une intention délibérée ou d'une négligence ;*
3. *Si des mesures correctives ont été prises pour atténuer les pertes potentielles ;*
4. *Si le département national chargé de l'IA a été informé conformément aux dispositions de la présente loi ;*
5. *Si des mesures organisationnelles et techniques raisonnables et efficaces ont été prises pour gérer les risques liés à l'IA conformément aux dispositions de la présente loi ;*
6. *Le respect des normes pertinentes en matière d'IA et de sécurité ou l'obtention de certifications pertinentes ;*
7. *Les antécédents en matière de violations de la loi ;*
8. *L'impact du signalement des lanceurs d'alerte internes sur les conséquences dommageables ;*

9. *D'autres facteurs aggravants ou atténuants prévus par les lois et les règlements.*

ARTICLE 79 – RESPONSABILITÉ POUR NON-CONFORMITÉ À L'ENREGISTREMENT

Les fournisseurs d'IA qui n'ont pas rempli leurs obligations d'enregistrement malgré l'obligation de le faire seront avertis par le département national chargé de l' IA ; s'ils ne s'enregistrent toujours pas après l'avertissement, une amende de dix mille à cent mille yuans sera infligée.

Les fournisseurs d'IA qui obtiennent un enregistrement de manière frauduleuse, en cachant des informations pertinentes ou en fournissant des documents falsifiés, seront révoqués de leur enregistrement par l'autorité nationale de régulation de l'IA, avec avertissement et critique publiques. En cas de circonstances graves, une amende de dix mille à cent mille yuans peut également être infligée.

Les fournisseurs d'IA qui cessent leurs services sans effectuer les procédures de désenregistrement, ou qui font l'objet de sanctions administratives telles que la fermeture du site web, le retrait de la licence d'exploitation ou la révocation du permis d'exploitation commerciale en raison de violations graves, verront leur enregistrement annulé par le département national chargé de l'IA.

ARTICLE 80 – RESPONSABILITÉ CIVILE POUR ATTEINTE AUX DROITS

En cas de préjudice causé aux droits personnels par l'utilisation de l'IA développée ou fournie, une responsabilité civile pour atteinte aux droits, y compris des indemnités, doit être assumée, à l'exception des développeurs et fournisseurs qui peuvent prouver qu'ils n'ont commis aucune faute.

La responsabilité en matière de dommages et intérêts prévue dans le paragraphe précédent est déterminée en fonction des pertes subies par les utilisateurs ou les personnes et organisations affectées, ou des avantages obtenus par les développeurs et fournisseurs. Si les pertes subies par les utilisateurs ou les personnes et organisations affectées et les avantages obtenus par les fournisseurs sont difficiles à déterminer, le montant de la compensation est fixé en fonction des circonstances réelles. Les développeurs et fournisseurs peuvent réduire leur responsabilité s'ils prouvent que les dommages sont causés par une action intentionnelle des utilisateurs pour contourner

les mesures de sécurité et qu'ils ont rempli leurs obligations de prévention technique nécessaires.

Les entreprises ou institutions auxquelles appartiennent les développeurs et fournisseurs d'IA qui prennent des mesures de représailles contre les lanceurs d'alerte internes, enfreignent les dispositions en matière de résiliation de contrat de travail ou prennent d'autres mesures défavorables, doivent payer une indemnisation au dénonciateur équivalente à deux à dix fois les pertes réelles, mais en tout cas pas moins que six mois de salaire. En cas de circonstances graves, le montant de l'indemnisation peut être augmenté et des dommages-intérêts pour préjudice moral peuvent être accordés.

ARTICLE 81 – PORT-SAFE POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES D'IA GÉNÉRATIVE

Les fournisseurs de services utilisant la technologie d'IA générative pour fournir au public en Chine des contenus tels que texte, images, audio, vidéo, etc., ne sont pas responsables des dommages en matière de propriété intellectuelle s'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :

- a. Établir un mécanisme de plainte efficace en matière de propriété intellectuelle pour permettre aux titulaires de droits de défendre leurs droits légitimes.
- b. Informer les utilisateurs, par le biais d'accords d'utilisation ou d'autres moyens, qu'ils ne doivent pas violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui.
- c. Établir des règles de protection de la propriété intellectuelle et prendre des mesures de sanction, de limitation des fonctionnalités, de suspension ou de cessation de fourniture de services, conformément à la loi et aux accords, en cas d'utilisation du service d'IA générative par les utilisateurs pour violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui.
- d. Identifier légalement les contenus générés par l'IA.

ARTICLE 82 – RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE

Lorsque l'utilisation d'un service de génération par IA viole les droits de propriété intellectuelle d'autrui et que l'utilisateur est fautif, celui-ci doit assumer la responsabilité de la violation. Si le fournisseur de service sait ou devrait savoir qu'un utilisateur utilise son service pour violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui

et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires, il assume la responsabilité solidaire avec l'utilisateur.

ARTICLE 83 – EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR L'IA EN OPEN SOURCE

La fourniture de modules de code nécessaires au développement de l'IA de manière gratuite et en open source, accompagnée d'une explication claire de ses fonctionnalités et des risques de sécurité, exonère de toute responsabilité légale.

Les particuliers ou organisations fournissant gratuitement et en open source de l'IA peuvent alléger ou être exemptés de leur responsabilité légale s'ils peuvent prouver qu'ils ont établi un système de gouvernance de l'IA conforme aux normes nationales et ont mis en place des mesures de gouvernance de sécurité appropriées.

ARTICLE 84 – RECOURS JURIDIQUE

Les citoyens, personnes morales ou autres organisations mécontents des décisions administratives prises par l'autorité de régulation de l'IA peuvent, conformément à la loi, demander un recours administratif ou porter plainte devant le tribunal.

ARTICLE 85 – ACTION EN JUSTICE D'INTÉRÊT PUBLIC

En cas de violation par les fournisseurs de l'IA des dispositions de la présente loi en fournissant des produits ou services de l'IA et portant atteinte aux droits de nombreux individus, le procureur, les organisations de consommateurs désignées par la loi et les organisations désignées par l'autorité nationale de régulation de l'IA peuvent intenter une action en justice devant le tribunal conformément à la loi.

ARTICLE 86 – LIAISON ENTRE LES SANCTIONS DE GESTION DE L'ORDRE PUBLIC ET LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

En cas de violation des dispositions de la présente loi constituant une infraction à la gestion de l'ordre public, des sanctions administratives peuvent être infligées conformément à la loi ; s'il s'agit d'un crime, la responsabilité pénale sera engagée conformément à la loi.

ARTICLE 87 – NON-POURSUITE EN CAS DE CONFORMITÉ

En cas de violation des dispositions de la présente loi entraînant des sanctions administratives pour les développeurs et fournisseurs d'IA, si le sujet de l'infraction a mis en place une construction conforme évaluée comme conforme aux normes d'efficacité, ils peuvent être exemptés de sanction ou recevoir des sanctions réduites conformément à la loi.

En cas de violation des dispositions de la présente loi constituant un crime, si les parties impliquées dans l'affaire se conforment aux normes de conformité après évaluation et répondent aux critères d'efficacité, le parquet peut, en se référant aux conclusions de l'évaluation, prendre une décision de non-approbation de l'arrestation, de modification des mesures coercitives, ou de non-engagement des poursuites conformément à la loi. Il peut également faire des recommandations de clémence ou présenter des avis de poursuites et sanctions clémentes aux autorités compétentes concernées.

ARTICLE 88 – RESPONSABILITÉ DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX DÉFAILLANTS

Si les organes gouvernementaux ne remplissent pas leurs obligations prévues par la présente loi lors de l'exercice de leurs activités de recherche, de développement, de fourniture et d'utilisation d'IA, leur autorité supérieure ou l'autorité nationale de régulation de l' IA peut leur ordonner de se corriger. Les cadres responsables et autres personnes directement impliquées peuvent être sanctionnés conformément à la loi.

Si les fonctionnaires des organes gouvernementaux font preuve de négligence, abusent de leurs pouvoirs, ou commettent des actes de favoritisme et de corruption qui ne constituent pas encore une infraction, des sanctions peuvent être infligées conformément à la loi.

En cas où il n'y a pas de faute dans l'application de la loi administrative conformément à la loi, la responsabilité administrative de l'application de la loi ne sera pas poursuivie à l'encontre des membres du personnel concerné.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

ARTICLE 89 – IA MILITAIRE

Les activités de développement, de fourniture et d'utilisation de l'IA par l'Armée populaire de libération de Chine et par les forces de police armées du peuple chinois sont régies par des dispositions spécifiques prises par la Commission militaire centrale conformément aux principes énoncés dans la présente loi.

ARTICLE 90 – DÉFINITIONS

Dans le cadre de la présente loi, les termes suivants ont les significations suivantes:

- a. IA se réfère à des systèmes automatisés fonctionnant avec un certain degré d'autonomie, au service d'objectifs spécifiques ou généraux, capables d'influencer l'environnement physique ou virtuel par des moyens tels que la prédiction, la recommandation ou la prise de décision. Cela inclut les données,*

les caractéristiques, **les modèles**, les interfaces de service fournies et les équipements terminaux incorporés.

- b. **L'intelligence artificielle open source** se réfère à un système d'intelligence artificielle publié publiquement sous une licence open source et accessible à tous. Ses composants techniques doivent inclure les éléments essentiels tels que les poids et paramètres du modèle de base, et doivent être accompagnés d'un jeu de données d'entraînement partagé de manière appropriée, d'une explication complète des paramètres du modèle ou de documents correspondants sur la sécurité et la conformité, en fonction des caractéristiques techniques. Le degré d'ouverture de l'IA open source doit répondre aux **besoins** réels de réduction des barrières à la réutilisation technique, de déploiement local et de liberté de modification, et ne doit pas violer d'autres lois et réglementations.
- c. **Les appareils terminaux** sont des produits de terminaux de réseau tels que des téléphones **portables** et des ordinateurs, qui peuvent accéder à un réseau, disposent d'un système d'exploitation et peuvent être équipés d'applications logicielles par les utilisateurs.
- d. **Les lanceurs d'alerte internes** sont des personnes physiques qui sont ou ont été employées par les institutions auxquelles appartiennent les développeurs, fournisseurs et **utilisateurs** d'intelligence artificielle, et qui dénoncent des informations connues en raison de leurs relations de travail.
- e. **Développeur d'IA** désigne les individus ou les organisations uniquement engagés dans des activités de recherche et développement d'IA telles que la conception d'algorithmes, l'annotation de données d'entraînement, l'extraction de **caractéristiques**, la formation et l'optimisation de modèles, le déploiement de tests, la **fourniture** gratuite et en open source, etc.
- f. **Fournisseur d'IA** désigne les individus ou les organisations qui fournissent de l'IA à des fins commerciales ou fournissent un soutien technique connexe, ou qui, que ce soit à des fins commerciales ou non, fournissent de l'IA au public ou fournissent un soutien technique connexe, à l'exception des personnes ou organisations fournissant uniquement **gratuitement** et en open source de l'IA.
- g. **Utilisateur d'IA** désigne les individus ou les organisations qui utilisent l'IA en fonction de ses performances et de ses applications.
- h. **Modèle de base** désigne un modèle d'IA qui, après avoir cumulé une certaine quantité de puissance de calcul pour la formation, est destiné à des objectifs généraux et peut fournir un support technique à un large éventail de

services en aval. Les critères de reconnaissance des opérations en virgule flottante (FLOPs) et autres normes de puissance de calcul pour les modèles de base sont établis, publiés et régulièrement mis à jour par l'autorité nationale de régulation de l'IA.

ARTICLE 91 – DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente loi entre en vigueur à partir du [date] .

ARTICLE 92 – SYSTÈME DE LISTE NÉGATIVE PUBLIÉE

L'autorité nationale de régulation de l'IA doit publier la liste négative de l'IA au plus tard six mois avant la mise en œuvre de la présente loi et la mettre à jour régulièrement de manière transparente.